

HAYOT YOKI SOG'LIQ UCHUN XAVFLI JINOYATLAR

Isroilov Davronbek Dilshodbek o'g'li

Andijon davlat pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrasi o'qituvchisi

Alchinov Sherbek G'ayrat o'g'li

Andijon davlat pedagogika institute Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada hayot va sog'liq uchun xavfli jinoyatlar, ularning mohiyati va huquqiy belgilari tahlil qilinadi. Hayot va salomatlikka qarshi jinoyatlarning sabablari, ijtimoiy oqibatlar hamda oldini olish choralari muhokama qilingan. Shuningdek, jinoyat kodeksining asosiy qoidalari va jinoyatchilikka qarshi kurashdagi ustuvor yondashuvlar yoritib berilgan. Hayot va sog'liqni himoya qilishga oid muhim ijtimoiy munosabatlar va davlatning asosiy vazifalari ta'kidlangan. Ushbu jinoyatlarni kamaytirish bo'yicha huquqiy va ijtimoiy chora-tadbirlar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: hayotga qarshi jinoyatlar, sog'liqni himoya qilish, Jinoyat kodeksi, jinoiy javobgarlik, qoninchilik, huquqbuzarlik, ijtimoiy xavfli qilmish.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЯ

Исраилов — сын Давронбека Дилшодбека.

Андижанский государственный педагогический институт Преподаватель
кафедры социальных наук

Алчинов Шербек Файрат ўғли

Андижанского государственного педагогического института Студент 4 курса
специальности Национальная идея, основы духовности и правового
воспитания»

Аннотация: В данной статье анализируются преступления, опасные для жизни и здоровья, их сущность и юридические признаки. Обсуждались причины, социальные последствия и меры профилактики преступлений против жизни и здоровья. Также выделены основные положения Уголовного кодекса и приоритетные подходы в борьбе с преступностью. Подчеркнуты важные социальные отношения и основные задачи государства, связанные с охраной

жизни и здоровья. Рассмотрены правовые и социальные меры по снижению этих преступлений.

Ключевые слова: преступления против жизни, охрана здоровья, Уголовный кодекс, уголовная ответственность, законодательство, правонарушение, общественно опасное деяние.

CRIMES DANGEROUS TO LIFE OR HEALTH

Israilov is the son of Davronbek Dilshodbek

Andijan State Pedagogical Institute Teacher of the Department of Social Sciences

Alchinov Sherbek Gayrat ugli

Andijan State Pedagogical Institute 4th year student of the National Idea,
Fundamentals of Spirituality and Legal Education major at

Abstract: This article analyzes crimes dangerous to life and health, their essence and legal signs. The causes, social consequences and preventive measures of crimes against life and health are discussed. The main provisions of the Criminal Code and priority approaches to combating crime are also highlighted. Important social relations related to the protection of life and health and the main tasks of the state are highlighted. Legal and social measures to reduce these crimes are considered.

Key words: crimes against life, health protection, Criminal Code, criminal liability, bloodshed, offense, socially dangerous act.

Hayot va sog'liqqa qarshi jinoyatlarning mohiyatini to'g'ri tushunish uchun birinchi navbatda jinoyat, jazo, jinoiy javobgarlik kabi tushunchalarni ko'rib chiqish kerak. Davlat ayrim xatti-harakatlarni (harakat va harakatsizlikni) odamlar va butun jamiyat uchun xavfli va zararli deb hisoblab, sodir etishni taqiqlaydi. Bajirilishi qonun bilan taqiqlangan harakatlar huquqbuzarliklar deyiladi. Huquqbuzarliklar bir-biridan xavflilik darajasi va jiddiyligi bilan farqlanadi. Xavflilik darajasi va jiddiyligi huquqbuzarlikning zararliligini va uning salbiy oqibatlarini aks ettiradi. Misol uchun, odamni o'ldirish yo'l harakati qoidalarini buzishdan farq qiladi, chunki u qizil chiroqqa o'tishdan ko'ra ancha xavflidir. Ayrim huquqbuzarliklar kattaroq xavflilik darajasiga ega, ya'ni odamlarga, ularning huquqlari va mulkiga, jamiyat yoki davlatga ko'proq zarar yetkazadi. Ushbu turdagi huquqbuzarliklar jinoyat deb ataladi.

Jinoyat kodeksida jinoyatga quyidagi ta'rif berilgan: “Jinoyat deganda jazo tahdidi ostida ushbu Kodeksda taqiqlangan aybli, ijtimoiy xavfli qilmish (harakat yoki harakatsizlik) tushuniladi. Ushbu Kodeks bilan qo‘riqlanadigan obyektlarga zarar yetkazishning real tahdidini keltirib chiqaradigan yoki vujudga keltiruvchi qilmish ijtimoiy xavfli hisoblanadi”. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 14-moddasi¹⁵

Jinoyat uni oddiy jinoyatlardan ajratishga yordam beradigan bir qancha xususiyatlarga ega:

- aynan O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida qilmish jinoyat sifatida belgilab berilgan (demak, shaxs tomonidan sodir etilgan qilmish Kodeksda to‘g‘ridan-to‘g‘ri nazarda tutilgan va taqiqlangan bo‘lsa, jinoyat hisoblanadi);

- shaxs jinoyat sodir etishda aybdor bo‘lishi, ya’ni shaxsga, jamiyatga va davlatga zarar yetkazuvchi qilmishni sodir etayotganini anglashi yoki anglab eta olishi, qonunni bilmaslik esa uni javobgarlikdan ozod etmasligi kerak;

- jinoyat muayyan shaxsga yoki shaxslar guruhiga, jamiyatga yoki umuman davlatga zarar yetkazsa, shuning uchun ham yuqori darajada xavfli bo‘lib, davlat tomonidan qoralangan bo‘lsa;

- jazo jinoyat sodir etgani uchun belgilanadi, ya'ni shaxs boshqa jinoyat uchun emas, balki maxsus jinoyat sodir etgani uchun jazolanadi.

Hayot - bu tananing holati bo‘lib, unda insonning mavjud bo‘lishiga imkon beradigan barcha organlar ishlaydi. Hayotga qarshi jinoyatlar eng xavfli bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida Kodeksning Maxsus qismi birinchi bo‘limi I bobining 97-103¹-moddasini egallaydi va ular bilan barcha jinoyatlar sanab o‘tilgan Maxsus qism boshlanadi.

Eng xavfli jinoyat – qasddan odam o‘ldirish O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasida nazarda tutilgan.

97-modda. Qasddan odam o‘ldirish Qasddan odam o‘ldirish - o‘n yildan o‘n besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Og‘irlashtiruvchi holatlarda qasddan odam o‘ldirish, ya'ni:

- a) ikki yoki undan ortiq shaxs;
- b) jinoyatchi tomonidan homilador ekanligi ma'lum bo‘lgan ayol;
- c) jinoyatchi tomonidan nochor holatda ekanligi ma'lum bo‘lgan shaxs;
- d) xizmat yoki fuqarolik burchini bajarish munosabati bilan shaxs yoki uning yaqin qarindoshlari;

¹⁵ O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. – T: “Adolat”, 2024.

- e) boshqa shaxslarning hayoti uchun xavfli tarzda;
- f) ommaviy tartibsizliklar paytida;
- g) alohida shafqatsizlik bilan;
- h) zo'rlash yoki jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy shaklda majburiy qondirish bilan bog'liq;
- i) g'arazli sabablarga ko'ra;
- j) millatlararo yoki irqiy adovat asosida sodir etilgan bo'lsa;
- k) bezorilik sababli;
- l) diniy xurofot tufayli sodir etilgan;
- m) transplantatsiya olish yoki murdaning qismlaridan foydalanish maqsadida;
- n) boshqa jinoyatni yashirish yoki uning sodir etilishiga ko'maklashish maqsadida;
- o) bir guruh shaxslar yoki uyushgan guruh a'zosi tomonidan yoki uning manfaatlarini ko'zlab;
- p) takroran yoki xavfli takroriy jinoyatchi tomonidan sodir etilgan bo'lsa;
- q) o'ta xavfli jinoyatni takror sodir etgan bo'lsa, o'n besh yildan yigirma besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish yoki umrbod ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.

Qotillik bevosita inson hayotiga zarar yetkazadi. Shuning uchun dunyoning barcha mamlakatlarida bu eng og'ir jinoyat hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida qotillik tushunchasiga ta'rif berilmagan. Aytishimiz mumkinki, qotillik boshqa odamning hayotini o'ldirishdir. Bundan tashqari, boshqa birovning hayotiga zomin bo'lish noqonuniy, ya'ni noqonuniy bo'lishi kerak. Ba'zi mamlakatlarda o'lim jazosi mavjud va u erda uning ijrosi qotillik emas. Shuningdek, o'z-o'zini himoya qilish uchun hujumni qaytarish paytida o'limga sabab bo'lishni qotillik deb atash mumkin emas. Bunday harakatlarning qonuniyligi sud tomonidan baholanishi kerak. Insonning eng muhim huquqi bu yashash huquqidir. Tarixda birinchi marta insonning yashash huquqi 1776-yilda AQSh Mustaqillik Deklaratsiyasida mustahkamlangan. Qariyb ikki asr davomida bu huquq hech bir davlatning konstitutsiyaviy hujjatlariga kiritilmagan. Faqat uning 1948-yildagi Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida xalqaro miqyosda tan olinishi bu huquqning bir qator mamlakatlar Konstitutsiyalariga kiritilishiga turtki bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 24-moddasida shaxsning asosiy huquqlaridan biri sifatida yashash huquqi mustahkamlab qo'yilgan bo'lib, u har bir shaxsning ajralmas huquqi, unga hujum qilish esa og'ir jinoyat ekanligi belgilab

qo'yilgan. Shu bois O'zbekiston Respublikasida qotillikka qarshi kurash ustuvor vazifa sifatida qaraladi.

Mazkur jinoyatlar guruhini birinchi o'ringa ko'tarish jinoyat qonunchiligini isloh qilish asosidagi eng muhim konseptual g'oyaga, ya'ni inson hayoti va sog'lig'ini, uning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ustuvor himoya qilishga mos keladi. Chunki aynan Jinoyat kodeksi inson hayotini himoya qilish, hayotga qarshi jinoyatlar tushunchasini shakllantirish va ularni sodir etganlik uchun qat'iy jazolarni belgilashni o'ziga xos usullari bilan hal qiladi. "Hayot", "salomatlik" deganda "hayot" so'zining jismoniy ma'nosi emas, balki shaxsni himoya qilish bilan bog'liq ijtimoiy munosabatlar yig'indisi tushuniladi¹⁶. Hayot yoki sog'liqning qiymati buzilgan ijtimoiy munosabatlar yig'indisidan beqiyos yuqori. Qonun, bir tomondan, ushbu jinoyatlar natijasida zarar ko'rishi mumkin bo'lgan ijtimoiy munosabatlarni, ikkinchi tomondan, inson hayoti va sog'lig'ini hisobga olgan holda, ikkinchisini javobgarlik to'g'risidagi qoidalar bilan himoyalangan munosabatlar sifatida ko'rsatdi.

Har bir davlatda, jumladan, O'zbekistonda ham huquqbuzarliklar sonining oldini olish, jinoyatlar sonini kamaytirish, jinoyatchilikka qarshi kurashish va unga qarshi kurashish muhim ahamiyatga ega. Ta'kidlash joizki, davlatimiz tomonidan aniq sohalarda jinoyatchilikka qarshi kurashish va uning ko'rinishlarining oldini olishda samarali natijalarga erishishga intilmoqda. Bunday tadbirlarning asosiy maqsadi jinoyatchilikning miqdoriy va sifat ko'rsatkichlarini hamda ularning salbiy oqibatlari darajasini pasaytirishdan iborat. Bularning barchasi jamiyatda jinoyat sodir etilishiga sabab bo'ladigan hodisa, hodisa, holatlar va jarayonlarni o'rganishni taqozo etadi. Shuningdek, jinoyatchilikning rivojlanish omillari (sharoitlari) va salbiy ta'sirini o'rganish ham foydalidir, bu jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha samarali chora-tadbirlar ko'rish imkonini beradi.

Demak, ko'p hollarda zo'ravonlik jinoyatlarini sodir etishning sabablari sifatida quyidagi omillar tan olinadi: birinchidan, noqulay iqtisodiy vaziyat. Jinoyat statistikasiga nazar tashlasangiz, qasddan zo'ravonlik bilan sodir etilgan jinoyatlarning aksariyati g'arazli sabablarga ko'ra, ya'ni daromad olish maqsadida sodir etilganini ko'rasiz. Masalan, qotillik orqali mulk yoki pul olish uchun jinoyat sodir etish. Qotillikdan ham foyda olish mumkin¹⁷. Ikkinchidan, oiladagi noqulay

¹⁶ Калита, Ю. В. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны / Ю. В. Калита – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2017. – № 41 (175). – С. 112–114. – URL: <https://moluch.ru/archive/175/45954/>

¹⁷ Дадыко Б. О. Убийство по найму в быту как феномен XXI века в России / Б. О. Дадыко. – Текст: непосредственный, электронный // Молодой ученый. – 2018. – № 20 (206). – С. 291–294. – URL: <https://moluch.ru/archive/206/48991/>

muhit. So‘nggi yillarda zo‘ravonlik jinoyatlarining sababi asosan jinoyatchi va jabrlanuvchi o‘rtasidagi va ular himoya qiladigan uchinchi shaxslar manfaatlarining to‘qnashuvidan iborat bo‘lgan maishiy nizolarga aylandi. Maishiy soha oila ichidagi aloqalarning murakkab tizimi asosida shakllanadi, deb ishoniladi. Bular shaxs va boshqalar (oilalar, yaqinlar), shuningdek, shaxs va jamiyat (mahalla, mehnat jamoasi) o‘rtasidagi munosabatlardir. Ko‘pincha, shaxslararo munosabatlar va boshqalarning ta‘siri odamlarning kundalik hayotidagi xatti-harakatlarini shakllantiradi. Axloqiy tarbiyadagi bo‘shliqlar va shu asosda shakllangan shaxsning salbiy fazilatlarini ma‘lum hollarda “kundalik” jinoyatlarni sodir etish uchun sabab bo‘lishi mumkin.

Hayot va salomatlikka qarshi jinoyatlarning oldini olish umuman jinoyatchilikka qarshi kurashning muhim elementlaridan biridir. Ushbu toifadagi jinoyatlar eng muhim va qimmatli ijtimoiy munosabatlarga - inson hayoti va sog‘lig‘iga bo‘lgan huquqni ta‘minlashga daxl qiladi. Shuni esda tutish kerakki, hayot va sog‘lig‘iga qarshi jinoyatdan jabrlanuvchi quyidagi huquqlarga ega:

- o‘ziga nisbatan hayoti va sog‘lig‘iga qarshi jinoyat sodir etilganligi yoki ularga tahdid solganligi to‘g‘risida ariza bilan tegishli vakolatli organ va tashkilotlarga yoki sudga murojaat qilish huquqiga ega. komissiya;
- maxsus markazlarda, shuningdek, bepul telefon liniyasi orqali bepul yuridik maslahatlar, iqtisodiy, ijtimoiy, psixologik, tibbiy va boshqa yordamlar olish;
- ichki ishlar organlariga himoya ordeni berish to‘g‘risida iltimosnoma bilan murojaat qilish, himoya orderi shartlari buzilgan taqdirda esa – bu haqda xabardor qilish;
- hayoti va sog‘lig‘iga qarshi sodir etilgan jinoyat natijasida unga yetkazilgan moddiy zararining o‘rnini qoplash hamda ma‘naviy zararni qoplash talabi bilan sudga murojaat qilish. Shu bilan birga, shuni tushunish kerakki, hayoti va sog‘lig‘iga qarshi jinoyat sodir etishda ayblanayotgan shaxs ham jinoyat protsessida o‘z huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish huquqiga ega.

Bunday zo‘ravon jinoyatga duch kelmaslik, qurbon yoki jinoyatchi bo‘lib qolmaslik uchun har kim:

- o‘z shaxsiyatini rivojlantirish, huquqiy va umuminsoniy savodxonligi va madaniyatini yuksaltirishga harakat qilishi;
- jamiyatdagi zo‘ravonlik harakatlariga hech qanday toqat qilmaslik (zo‘ravonlikni o‘zingiz ishlatmang va boshqalarning bunday qilishiga yo‘l qo‘ymaslikka harakat qiling);

- spirtli ichimliklarni suiiste'mol qilishdan, giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarni iste'mol qilishdan voz kechish, o'zini g'ayriijtimoiy xatti-harakatlarga va jinoyat sodir etish uchun shart-sharoit yaratishi mumkin bo'lgan boshqa holatlarga tushib qolishining oldini olish uchun o'z nazorati doirasida barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirish;

- zo'ravonlik harakatlari sodir bo'lgan taqdirda, linjga murojaat qilmasdan, buzilgan huquqlar va sodir etilgan jinoyatlar to'g'risida ariza bilan zudlik bilan huquqni muhofaza qilish organlariga murojaat qilish;

- barcha qonuniy himoya vositalaridan, shu jumladan jinoyat sodir etish natijasida huquq va erkinliklar buzilgan taqdirda advokatning yordamidan foydalanish, shuningdek, boshqa shaxslarga zarur bo'lsa, bunday yordam ko'rsatish;

- huquqni muhofaza qiluvchi va sud organlariga barcha turdagi jinoyatlarga qarshi kurashishda yordam ko'rsatish. Ushbu oddiy qoidalarga rioya qilish hayot va sog'likka qarshi jinoyatlar sonini kamaytiradi va qurbon bo'lish xavfini kamaytiradi.

Hayot va sog'liqni xavf ostiga qo'yuvchi jinoyatlar jiddiy ijtimoiy muammo bo'lib, nafaqat jismoniy shaxslarni, balki butun jamiyatni ta'sir qiladi. Bunday jinoyatlar, odatda, insonlarning xavfsizligi, huquqlari va erkinliklariga tahdid soladi, shuningdek, jamiyatda qo'rquv, stress va noxushlikni keltirib chiqaradi. Bu jinoyatlar qatoriga qotillik, jismoniy hujumlar, zo'rlik, tirikchilik uchun xavfli vaziyatlar yaratish va ekologik jinoyatlar kiradi. Ular jismoniy zarar keltirish bilan birga, jamiyatda axloqiy va ma'naviy darajasizlanishga olib keladi. Jamiyatda hayot va sog'liq uchun xavfli jinoyatlarni kamaytirish, jinoyatchilikka qarshi kurashish va jinoyatlarning oldini olish uchun bir qator tadbirlar amalga oshirilishi kerak. Dastlab, qonuniy mehanizmlar kuchaytirilishi, jinoyatchilarga nisbatan qat'iy jazo choralari qo'llanilishi zarur. Shu bilan birga, ijtimoiy dasturlar va ta'lim tizimlari orqali odamlar orasida huquqiy madaniyatni oshirish, zo'ravonlikni kamaytirish va sog'lom jamiyatni shakllantirishga erishish mumkin. Bundan tashqari, sog'liqni saqlash tizimi va tibbiyot mutaxassislari jinoyatlarning jismoniy, ruhiy va psixologik oqibatlarini bartaraf etishga katta hissa qo'shishi kerak. Har bir insonning hayoti va sog'lig'i himoya qilinishi zarur, chunki bu nafaqat o'z shaxsiy huquqi, balki butun jamiyatning farovonligi uchun ham muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, hayot va sog'liq uchun xavfli jinoyatlar jamiyatdagi barqarorlikni buzadi, lekin ularni samarali kurashish va oldini olish orqali yanada adolatli va xavfsiz muhit yaratish mumkin. Jamiyatning huquqiy, axloqiy va tibbiy tizimlari birgalikda ishlash orqali bu jinoyatlarga qarshi kurashishda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi Toshkent- 2023
2. Jinoyat kodeksiga sharh 2- qisim I.Rustambekov
3. Jinoyat protsessual kodeksi
4. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. – T: “Adolat”, 2024.
5. Калита, Ю. В. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны / Ю. В. Калита – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2017. – № 41 (175). – С. 112–114. – URL: <https://moluch.ru/archive/175/45954/>
6. Дадыко Б. О. Убийство по найму в быту как феномен XXI века в России / Б. О. Дадыко. – Текст: непосредственный, электронный // Молодой ученый. – 2018. – № 20 (206). – С. 291–294. – URL: <https://moluch.ru/archive/206/48991/>